

**PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES, PROFESSORES E OUTROS
ATORES ESCOLARES DE JACARAÚ SOBRE METODOLOGIAS
ATIVAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA**

DOI: 10.5281/zenodo.13770702

Emmanuel de Sousa Fernandes Falcão¹

¹ Universidade Federal da Paraíba

E-mail: Falcao@dcx.ufpb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5112150472932725>

Felipe Euriquo dos Santos²

² Licenciatura Matemática – Universidade Federal da Paraíba

E-mail: felipeeuriquo@gmail.com

Aelson Venceslau da Silva³

³ Licenciatura Matemática – Universidade Federal da Paraíba

E-mail: aelsonvenceslau123@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1196211684830200>

Marcos André José Valcácio⁴

⁴ Universidade Federal da Paraíba

E-mail: Marcos@dcx.ufpb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3768913955592354>

Givaldo de Lima⁵

⁵ Universidade Federal da Paraíba

E-mail: Givaldo@dcx.ufpb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0936687434437716>

RESUMO: Este estudo sonda o uso de Metodologias Ativas no ensino na cidade de Jacaraú, Paraíba, analisando as percepções dos atores escolares sobre essas práticas. A pesquisa justifica-se dado sua cobrança nos documentos oficiais do Brasil que as incentivam. O objetivo é comunicar a comunidade científica sobre a compreensão de como os atores escolares vivenciam Metodologias Ativas. A pesquisa é básica, de natureza qualitativa e exploratória, utilizando estudo de caso e revisão bibliográfica em 13 autores, datados entre 1993 e 2023. Por fim, comunica-se a execução de um ensaio pedagógico envolvendo origamis e Geometria, utilizando Metodologias Ativas. Os resultados revelaram que as Metodologias Ativas estão sendo implementadas gradualmente, com percepções variadas entre os diferentes atores escolares sobre seus benefícios e desafios. O ensaio pedagógico mostrou *feedbacks* positivos de alunos e professores. A aula foi submetida e homologada no portal Capes. O estudo contribui para a comunicação científica e oferece métodos que podem ser replicados por outros educadores ou pesquisadores, visando aprofundar a análise dos achados.

Palavras-chave: Metodologias Ativas, Jacaraú, Matemática, Origami, Ensaio Pedagógico.

**I CONGRESSO INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA**

1. INTRODUÇÃO

O presente texto tem por objetivo geral compartilhar, com a comunidade científica, as reflexões de um Ensaio Pedagógico de Matemática, com uso de Metodologias Ativas, executados em uma escola do interior da Paraíba, a partir de uma pesquisa que visou sondar a percepção dos estudantes, professores e outros atores escolares, da Cidade de Jacaraú, sobre metodologias ativas no ensino.

A pesquisa se justificou, em campos acadêmicos, dado a referenciabilidade teórica que acusa que a educação vem se modificando, cada vez mais, e as práticas pedagógicas para uma melhor compreensão dos alunos vêm se tornando cada vez mais desafiadoras, pois requer do professor um domínio maior de novas maneiras de ensino. Segundo D'Ambrósio (1993), os professores deveriam ter uma visão além da tradicional, uma visão mais ampla do que é o ensino e das diferentes maneiras de como os alunos podem aprender, de forma significativa e eficaz.

A abordagem tradicional de ensino, onde o professor ocupa o papel central da aula, está gradualmente se tornando obsoleta. Antigamente, a limitação do acesso à informação fora dos muros escolares era mais disfarçada, fazendo do professor o principal agente responsável por ditar o ritmo de avanço dos conteúdos no currículo. Além disso, ele também era praticamente o único responsável pelos resultados das avaliações que determinavam o sucesso do aluno. Atualmente, o acesso à informação ultrapassa os limites físicos da escola, e exames externos, como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), juntamente com documentos oficiais de educação, desafiam o papel de autoridade absoluta do professor de outrora, transformando-o em um mediador entre o estudante e um objetivo pedagógico e político.

Assim, faz sentido se entender que as novas demandas acadêmicas e escolares cobram um processo de evolução das formas educativas, passando a exigir, cada vez mais, que os professores se adequem a práticas pedagógicas recomendadas, tanto por documentos oficiais, quanto por realidade contextual específica a natureza do qual o professor está inserido.

Inicialmente, compreende-se que se vivencia um novo paradigma educacional, conceituado como 'aprendizagem ativa', que é a ideia da aprendizagem centrada no estudante (Borges e Alencar, 2014). A aprendizagem ativa surgiu a partir de uma série de pesquisas no campo educacional e da pedagogia, que identificaram que uma pessoa tende a aprender melhor quando ela interage com outros, interage com o seu objeto de aprendizagem e quando ela usa a linguagem para expressar seus processos mentais (Do Nascimento e Coutinho, 2016).

O paradigma conhecido como "tradicional", caracterizado por uma aprendizagem

centrada no professor, é marcado por práticas e modelos instrucionais que exigem maior atenção do aluno e o cumprimento rigoroso de etapas pré-estabelecidas. Nas Metodologias Ativas, essas etapas se tornam mais flexíveis e abertas. Nesse contexto, o aluno aprende por meio da "prática", "experimentação de hipóteses", "interação" e, acima de tudo, "socialização" com outros atores escolares, sejam colegas ou o próprio professor (Melo e Sant'ana, 2012).

Pode-se afirmar que a percepção mais ampla dessa demanda no Brasil ganhou destaque com o Novo Ensino Médio (Seabra, 2023), diante da necessidade de reforma escolar e da transformação na formação dos jovens. Isso ocorre principalmente porque o mercado de trabalho contemporâneo exige habilidades aprimoradas de comunicação e expressão para além do ensino médio. Seabra (2023) também aponta que o aluno precisa estar alinhado às expectativas da sociedade, tornando-se mais ativo na construção de artefatos e na adoção de atitudes que favoreçam a resolução de problemas reais enfrentados pela comunidade.

Para Diesel e Martins (2017), os principais pilares das Metodologias Ativas envolvem a promoção de liberdade e autonomia nos estudantes, acompanhados do estímulo à curiosidade e à expressão dos afetos nas suas ações escolares. No entanto, a tentativa de conciliar esses pilares com o modelo instrucional tradicional pode, em alguns casos, gerar incompatibilidades.

Pesquisas anteriores revelaram que, em diversos casos, pessoas formadas no modelo tradicional tendem a enfrentar dificuldades de adaptação, desconforto e insatisfação ao migrar para o modelo pedagógico das Metodologias Ativas, como observado por Dos Santos (2020).

Outro aspecto identificado em revisão bibliográfica é que o modelo de avaliação predominante nas Metodologias Ativas tende a ser a avaliação formativa, cujo foco está na interação, na presença e na realização das atividades. Essas ações fornecem os subsídios que o docente utiliza para avaliar o desempenho escolar dos alunos (Da Silva *et al.*, 2014). Segundo Da Silva *et al.* (2014), esse ambiente de avaliação favorece uma visão mais holística do processo de aprendizagem. Já para Bossi (2020), o impacto do conteúdo transcender os limites da sala de aula e se integrar ao círculo social mais próximo do aluno é ampliado. Em outras palavras, os estudantes passam a compartilhar com familiares e amigos as atividades que estão desenvolvendo, os *insights* que tiveram e a dinâmica escolar vivenciada.

Dessa maneira, é possível combinar ambos os modelos pedagógicos. Professores que utilizam o modelo instrucional tradicional em alguns conteúdos podem optar pelas Metodologias Ativas em outros, alternando conforme o contexto e as circunstâncias. Vale ressaltar uma diferença importante entre os dois.

Segundo Da Silva, De Oliveira Silva e Sales (2018), o modelo instrucional tradicional, geralmente expositivo, transmite uma informação que cada indivíduo processa internamente até transformá-la em conhecimento. Já nas Metodologias Ativas, a construção do conhecimento é socializada, compartilhada e muitas vezes empírica, o que pode reduzir a chance de um "falso positivo" relacionado ao simples ato de decorar respostas. Assim, os modelos mentais se desenvolvem de maneiras diferentes.

Com base nos achados de Da Silva (2021), para conteúdos novos e abstratos, que representam aprofundamentos de temas anteriores, especialmente em áreas como Matemática, Física e outras ciências que exigem maior abstração, as aulas expositivas podem ser mais adequadas, colocando o aluno numa posição mais passiva para absorver a instrução. Posteriormente, se necessário, pode-se criar um ambiente imersivo utilizando Metodologias Ativas. No entanto, ao construir um artefato geométrico, por exemplo, de forma concreta, em vez de apenas mental, o aluno se torna mais ativo no processo, ativando um modelo mental diferente. Nesse caso, as Metodologias Ativas podem ser mais eficazes e melhor alinhadas com as demandas educacionais e oficiais cobradas no Brasil (Brasil, 2018).

2. METODOLOGIA

Foi realizar uma pesquisa com estudante, professores e atores de escolas da cidade de Jacaraú – PB. Após a pesquisa, foi aplicado e aferido os resultados de um Ensaio Pedagógico de aulas com Geometria (Matemática) utilizando de Metodologias Ativas. Do ponto de vista técnico, a luz da Literatura de Gil (2006), Moreira (2004) e outros, essa é uma pesquisa básica, qualitativa, exploratória com procedimentos de estudo de caso e revisão bibliográfica. Para Moreira (2004, p.2) a pesquisa básica

[...] É produção de conhecimentos sobre educação em ciências; busca de respostas a perguntas sobre ensino, aprendizagem, currículo e contexto educativo em ciências e sobre o professorado de ciências e sua formação permanente, dentro de um quadro epistemológico, teórico e metodológico consistente e coerente, no qual o conteúdo específico das ciências está sempre presente.

Foi considerado a Matemática, enquanto Ciência, e as Metodologias Ativas enquanto prática de ensino e de aprendizagem em contexto educativo. Por sua vez, para Gil (2006), uma pesquisa é dita qualitativa quando a pesquisa considera o contexto e as percepções subjetivas dos envolvidos. Nessa comunicação, dados quantificáveis e informes que requeriram análise por meio de observação, relato, entrevista e referências teóricas consistentes, aferindo a dinâmica

entre o mundo e o sujeito, que não podem ser traduzidas, meramente, por meio de números. Para Gil (2002, p.41), uma pesquisa é dita exploratória, quanto a seus objetivos, quando “[...] proporciona maior familiaridade com o problema”, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que pesquisas desse tipo têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições.

Quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória com procedimentos de estudo de caso. Para Gil (2002, p. 54), uma pesquisa é dita estudo de caso, quando “[...] consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento”. Assim, detalhando ainda o percurso metodológico dos achados do estudo, foi efetuado uma revisão bibliográfica sobre ‘metodologias ativas’, consultando 13 obras de 13 autores, datados entre 1993 e 2023. Esses dados visaram embasar, expor e inserir um debate sobre Metodologias Ativas e as percepções de professores de Matemática, estudantes e administradores escolares da cidade de Jacaraú - PB.

Entre os instrumentos de coleta de dados utilizou-se questionários com perguntas abertas, semiabertas e fechadas, além de observação, entrevistas e o planejamento/execução de um ensaio pedagógico para análise mais detalhada sobre o objeto de estudos em questão. A Figura 1 disponibiliza o acervo pessoal dos pesquisadores, no que se refere, todos os questionários aplicados.

Figura 1 – *QR CODE*¹ com os questionários respondidos pelos colaboradores do estudo

Fonte: Arquivo Pessoal (2024).

¹ Sigla para “Quick Response Code”. Também disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/1UrTLfrpOB7MfEyBKZ4Rx3oEjoDIyKpf>

Os colaboradores da pesquisa estão dispersos em três grandes espectros. São eles: Professores, Alunos e Administradores Escolares. Os questionários para os alunos possuíam possibilidades de respostas abertas, portanto o estudo agrupou em categorias individuais, as respostas que julgou serem similares. Por exemplo, quando os estudantes se referiam a ‘entregar cestas básicas a comunidade carente’ eles estavam se referindo a uma ‘viagem de campo’, em uma aula de ‘Religião’. Dessa forma, a pesquisa agrupou em um único descritor, a interpretação das colaborações dos estudantes. O mesmo critério foi adotado para as respostas discursivas dos docentes e dos demais atores escolares. Ou seja, quando um mesmo núcleo orbitava um padrão de respostas, se pacificou um único descritor associado a esse núcleo. O próximo tópico detalha os achados do estudo com base nas respostas coletadas e sintetiza o Ensaio Pedagógico executado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os alunos, professores e administradores escolares, costumam tanto convergir, quanto divergir, acerca da percepção escolar sobre a ocorrência de aulas com Metodologias Ativas. A Figura 2, por exemplo, ilustra um gráfico no qual os alunos declararam uma predominância maior de aulas com estilo tradicional de exposição de conteúdo. Por sua vez, a Figura 3 ilustra uma das respostas apresentadas pelo público colaborador.

Figura 2 – Depoimento dos alunos sobre estilos de aulas predominantes

Fonte: Arquivo Pessoal (2024)

Figura 3 - Resposta do aluno sobre ocorrências de aulas com Metodologias Ativas²

Tivemos mais aulas tradicionais porém também tivemos aula de metodologias

Fonte: Arquivo Pessoal (2024)

² A imagem descreve o texto: “Tivemos mais aulas tradicionais. Porém, também tivemos aulas de metodologias”.

Esse fato foi compatível com os testemunhos de alguns docentes. Assim, os professores afirmam que fazem aulas com Metodologias Ativas apenas quando é possível. Para ter acesso a íntegra de todas as respostas, o artigo recomenda analisar o acervo virtual disponível a partir da Figura 1. Continuamente, as Figura 4 e Figura 5, registram as respostas dos docentes quando questionados sobre quais as práticas de Metodologias Ativas mais utilizadas por eles. A ocorrência de respostas se deu conforme mostra a Figura do Gráfico a seguir:

Figura 4 - Gráfico sobre quais Metodologias Ativas os professores utilizam mais

Fonte: Arquivo Pessoal (2024)

Embora sejam da mesma instituição, os escores mais altos sinalizaram ‘Sala de Aula Invertida³’ e uso de ‘Gamificação / Jogos⁴’, conforme ilustra a Figura 4. É possível que ambos os cenários sejam verdadeiros porque, nem sempre, o público estudantil era aluno do público docente. Os estudantes declararam que as Metodologias Ativas que mais vivenciaram foram ‘Debates, Seminários’ e outros eventos que trabalham expressão de pensamentos. Uma fala comum, entre os professores, é que a introdução de Metodologias Ativas depende de um ambiente propício e de recursos adequados, facilitando controle de turma e otimizando o tratamento do conteúdo. Os docentes, em sua maioria, entendem que possuem repertório didático suficiente. Afirmam que são qualificados e capacitados com uma certa periodicidade. Mas compreendem que, a escola não possui os ambientes e recursos adequados para facilitar o uso mais frequente de Metodologias Ativas. Analisando a Figura 5 há um testemunho docente:

³ De modo resumido, é quando o professor solicita que alunos pesquisem um tema antes da apresentação do professor, para explicar entre os pares. Similar a seminários ou feira de ciências

⁴ Em síntese, é transformar as experiências escolares em jogos. Podem ser bingos temáticos, jogos de memória temáticos, competição entre equipes, ou até mesmo, uso de plataformas digitais, como o *kahoot!*.

Figura 5 - Resposta do professor sobre uso das Metodologias Ativas⁵

Como relacionado acima, só utilizo as metodologias ativas quando as condições são favoráveis e tendo turmas com grandes quantidades de alunos, um público muito variado e difícil controlar as emoções do alunado e trabalhar uma dinâmica, um jogo ou algo do tipo com produtividade. Logo, quando utilizo as metodologias ativas é através da apresentação de problemas do mundo real onde eles devem buscar conceitos matemáticos para resolvê-los, daí é possível eles trabalharem em grupos para identificar estratégias de resolução, realizar cálculos e apresentar suas soluções. Ou, sala de aula invertida, onde oriento eles a pesquisar sobre algum conteúdo, assistir vídeos sobre conteúdos matemáticos em casa e depois usamos o assunto para debates, questionamentos e atividades práticas na sala de aula.

Fonte: Arquivo Pessoal (2024)

Por sua vez, quanto aos diretores e coordenadores escolares, a perspectiva é ligeiramente divergente. Alegam esses atores que a introdução de Metodologias Ativas depende da autonomia do professor, conforme ilustram as Figura 6 e Figura 7.

Figura 6 - O que é necessário para mais aulas com Metodologias Ativas

Fonte: Arquivo Pessoal (2024)

Para esses atores escolares, a parcela maior, refere-se aos professores terem mais autonomia para essa implementação. Ou seja, experimentalmente e autonomamente, os professores já possuem o necessário para poder fazer seus testes quando a adequação de conteúdos a essas novas modalidades de

⁵ A imagem descreve o texto: “Como selecionado acima. Só utilizo as metodologias ativas quando as condições são favoráveis e tendo turmas com grandes quantidades de alunos, um público muito variado, é difícil controlar as emoções do alunado e trabalhar uma dinâmica, um jogo, ou algo do tipo com produtividade. Logo, quando utilizo as metodologias ativas é através de apresentação de problemas do mundo real onde eles devem buscar conceitos matemáticos para resolvê-los, daí é possível eles trabalharem em grupos para identificar estratégias de resolução, realizar cálculos e apresentar suas soluções. ou, sala de aula invertida, onde oriento eles a pesquisar sobre algum conteúdo, assistir vídeos sobre conteúdos matemáticos em casa e depois usamos o assunto para debates, questionamentos e atividades práticas na sala de aula”.

abordagem de conteúdo. A Figura 7 denota uma dessas ocorrências:

Figura 7 - Resposta dos colaboradores sobre autonomia dos professores ⁶

A maioria dos professores trabalham as metodologias tradicionais, mas eles tem autonomia para trabalharem estas novas metodologias.

Fonte: Arquivo Pessoal (2024)

Com base nas informações fornecidas pelos colaboradores do estudo, e possível de verificar na Figura 1, concluiu-se que a maioria dos professores, alunos e coordenadores/diretores escolares de Jacaraú concorda que as Metodologias Ativas estão sendo aplicadas nas salas de aula. No entanto, entre as várias formas de implementar essas metodologias, o formato mais comumente utilizado envolve estudos dirigidos, debates e seminários, como evidenciado pela frequência dessas práticas nas respostas, especialmente dos estudantes. Os professores indicaram que a frequência dessas atividades é limitada por um fator principal: Falta de recursos adequados nas escolas. Por outro lado, a maioria dos coordenadores e diretores acredita que as escolas já dispõem dos recursos necessários para uma maior adoção dessas práticas, identificando a falta de iniciativa por parte dos docentes como um dos principais obstáculos.

Ainda com base no acervo disponível na Figura 1, os alunos demonstraram satisfação com a qualidade das aulas que utilizam Metodologias Ativas, mas expressaram preocupações quanto ao fato de que os exames externos podem não avaliar adequadamente as competências desenvolvidas nessas atividades. Essa percepção pode gerar insegurança em relação ao desempenho acadêmico, especialmente em avaliações padronizadas que tendem a não refletir as habilidades adquiridas por meio dessas metodologias, por exemplo, concursos públicos, processos seletivos ou Enem.

Como contribuição na área da comunicação científica, a presente pesquisa se propôs a criação de um Ensaio Pedagógico, a coleta de *feedbacks* sobre a realização de um Sarau Matemático, utilizando origami como ferramenta para ensinar Geometria e a publicização desses achados no portal Capes e nos indexadores de comunicação científica.

A execução do Ensaio Pedagógico foi efetuada em ambiente colaborativo com anuência

⁶ A imagem descreve o texto: “A maioria dos professores trabalham as metodologias tradicionais, mas eles têm autonomia para trabalhar essas novas metodologias”.

da instituição e ciência dos participantes do estudo. Foi em uma das escolas alvo da pesquisa e em uma das turmas dos professores e alunos consultados. Na primeira aula foi ensinado a cortar o papel A4 de forma a ele virar um quadrado. Para isso, foi instruído a turma, como delinear duas diagonais a partir das quinas superiores de um papel e, após delineado a área interna delimitada pelas duas diagonais, o corte do excedente transformaria o retângulo em quadrado. A Figura 8 ilustra essa situação

Figura 8 - Delineando uma diagonal para confecção de um quadrado

Fonte: <https://www.construirnoticias.com.br/arte-em-papel/>

Esse protocolo foi feito quatro vezes. Uma para confeccionar um peixe, uma para confeccionar um cachorro e duas para confeccionar um gato. A Figura 9 ilustra o momento da explicação

Figura 9 - Instruindo os elementos geométricos presentes na folha para direcionar a dobradura

Fonte: Arquivo Pessoal (2024)

Cada dobradura possuía, além da familiarização com os entes geométricos discutidos em geometria plana, uma história problematizadora. Foram construídos, explicando passo a passo, além dos animais supracitado, um barquinho de papel. A aula completa foi submetida e homologada pelo portal Capes. Está disponível na Figura 10. Os origamis traziam problemas entre si e, por meio de manuseio, era possível intuir a resposta.

Figura 10 - Publicização do trabalho no Portal Capes⁷

Fonte: Arquivo Pessoal (2024)

Os problemas foram: 1 - Um peixe pesa um ‘quilo’ e ‘meio peixe’. Quanto pesa ‘um peixe e meio’?; 2 - Uma sala tem quatro cantos. Cada canto tem um Gato. Cada Gato vê três Gatos. Quantos Gatos tem na sala?; 3 - Três gatos comem três peixes em três minutos. Em quantos minutos trinta gatos comeriam 30 peixes?; 4 - Marina gosta muito de animais de estimação e de charadas matemáticas. Certo dia uma amiga perguntou-lhe quantos gatos e quantos cachorros ela cuidava. Marina respondeu com o enigma ‘A soma do dobro do número de cachorros e do triplo do número de gatos é 17. E a diferença entre o número de cachorros e de gatos é apenas 1’. De quantos cachorros e gatos Marina é tutora?; 5 – Como atravessar ‘um peixe’, ‘um gato’ e ‘um cachorro’, de um lado do rio, para outro, sabendo que o barco só pode transportar uma pessoa e um animal, por vez, e sabendo que o peixe não pode ficar sozinho com o gato, nem o gato pode ficar sozinho com o cachorro, em momento algum?; 6 - Se o barquinho de papel começar a perder pedaços dele e, forem repostos novos pedaços de um papel novo, o barco final, todo repostado, é ainda o barco original ou deixou de ser, em algum momento, o barco original?

Após efetuado as aulas, foi proposto aos alunos pesquisarem sobre origamis e elaborarem poesias, problemas ou testemunhos pessoais, para um evento de um sarau. Alguns dos origamis elaborados está expresso na Figura 11 e algumas das performances dos estudantes na Figura 12. Foi realizado um *feedback* dos estudantes e dos professores que tiveram acesso ao evento e, de modo geral, eles sinalizaram aprovação com insistência de continuidade de

⁷ <https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/869150>

habilidades que julgam importantes, como expressar pensamentos e sentimentos. Os professores, por sua vez, entendem que as aulas são realmente interessantes, mas estão refém de condições alheias as suas vontades para implementar aulas com Metodologias Ativas mais frequente. Os administradores institucionais entendem que o problema ainda é o conflito geracional, no qual, quem foi educado com métodos convencionais, sente-se desconfortável com novas metodologias.

Assim, embora tenha achados consistentes, essa pesquisa permanece limitada porque investigou uma realidade interiorana paraibana. A paraíba é plural e os recortes temporais também podem pontuar realidades distintas. Dessa forma, sugere-se replicabilidade dos métodos da pesquisa, como possibilidades de pesquisas futuras, para se continuar mapeando o objeto das Metodologias Ativas e seus impactos na realidade escolar.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir desse estudo foi possível mapear o uso das Metodologias Ativas nas escolas, especialmente após as orientações da Base Nacional Comum Curricular - BNCC (Brasil, 2018). Esse mapeamento revelou como as recomendações oficiais estão sendo implementadas na prática e como elas influenciam o cenário educacional. Apesar de já terem se passados mais de seis anos desde a publicação da BNCC, percebe-se que as Metodologias Ativas ainda desempenham um papel secundário, comparadas ao protagonismo das aulas tradicionais de exposição e instrução. No entanto, tanto professores quanto alunos concordam que essas metodologias desenvolvem competências e habilidades que, no ensino tradicional, são menos trabalhadas, o que destaca sua relevância crescente no cenário educacional atual.

O progresso alcançado por meio deste estudo reside na ampliação do conhecimento sobre a adoção das Metodologias Ativas e no entendimento de como essas práticas estão sendo executadas nas escolas. Isso contribui para o avanço da área de educação, ao mostrar que, embora as Metodologias Ativas ainda não estejam totalmente consolidadas como prática pedagógica central, há um consenso quanto à sua eficácia no desenvolvimento de habilidades socialmente relevantes para os alunos, como a capacidade de resolver problemas e se expressar.

O estudo ressalta a importância de revisar os currículos de formação de professores, para garantir que os futuros educadores estejam aptos a utilizar essas abordagens de forma mais ampla e eficaz. Dado que a sociedade é fluida e dinâmica, o currículo escolar e formativo de professores também deve ser flexível e capaz de se adaptar a essas mudanças. Assim, a

formação docente, orientada pelos documentos oficiais, precisa debater e se avaliar como alinhada, ou não, com as novas diretrizes.

Para a comunidade científica, sobretudo professores, este trabalho é base para novos estudos sobre os desafios de adoção de Metodologias Ativas Matemáticas. A participação de pesquisadores da área de educação, em especial aqueles ligados à formação de professores e licenciaturas, pode ampliar o repertório de estudos e atividades sobre o tema.

Para estudos futuros, sugere-se investigar como as Metodologias Ativas podem ser integradas de maneira mais eficaz com as preocupações pós escolares, como concursos, processos seletivos e Enem. Sobretudo nas áreas de disciplinas mais abstratas, como Matemática, Geometria, Física e outros.

REFERÊNCIAS

ARQUIVO PESSOAL, Felipe Euriquo dos Santos. **Arquivo Pessoal**: 2024. Google Drive. Disponível em:

<https://drive.google.com/drive/folders/1UrTLfrpOB7MfEyBKcz4Rx3oEjoDIyKpf>. Acesso em: 11 set. 2024.

BORGES, Tiago Silva; ALENCAR, Gidéia. **Metodologias Ativas na promoção da formação crítica do estudante**: o uso das Metodologias Ativas como recurso didático na formação crítica do estudante do ensino superior. Cairu em revista, v. 3, n. 4, p. 119-143, 2014.

BOSSI, K. M. Lara; SCHIMIGUEL, Juliano. **Metodologias Ativas no ensino de Matemática**: estado da arte. Research, Society and Development, v. 9, n. 4, 2020.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Educação é a Base - Versão final. Brasília, MEC. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 2024.

D'AMBRÓSIO, B. H. **Formação de professores de matemática para o século XXI**: o grande desafio. Pro-Posições, Campinas, SP, v. 4, n. 1, p. 35-41, 1993. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/proposic/article/view/867>. Acesso em: 2024

DA SILVA, Luciana Saraiva et al. **Formação de profissionais críticos-reflexivos**: o potencial das Metodologias Ativas de ensinoaprendizagem e avaliação na aprendizagem significativa. Revista del Congrès Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), n. 2, 2014.

DA SILVA, João Batista; DE OLIVEIRA SILVA, Diego; SALES, Gilvandenys Leite. **Modelo de Ensino Híbrido**: a percepção dos alunos em relação à Metodologia progressista x Metodologia tradicional. Revista Conhecimento Online, v. 2, p. 102-118, 2018.

DIESEL, A.; BALDEZ, A. L. S.; MARTINS, S. Neumann. **Os princípios das Metodologias Ativas de ensino**: uma abordagem teórica. Revista Thema, v. 14, n. 1, p. 268-288, 2017.

DO NASCIMENTO, Tuliana Euzébio; COUTINHO, Cadidja. **Metodologias Ativas de aprendizagem e o ensino de Ciências**. Multiciência online, v. 2, n. 3, p. 134-153, 2016.

DOS SANTOS, A. L. C. et al. **Dificuldades apontadas por professores do programa de mestrado profissional em ensino de biologia para o uso de Metodologias Ativas em escolas de rede pública na Paraíba**. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 4, 2020.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2006.

MELO, B. C.; SANT'ANA, G. **A prática da Metodologia Ativa**. Com Ciências Saúde, v. 23, n. 4, 2012.

MOREIRA, Marco Antonio. **Pesquisa básica em educação em ciências**. Revista Chilena de Educación Científica, v. 3, n. 1, 2004.

SEABRA, A. D.; et al. **Metodologias Ativas como instrumento de formação acadêmica e científica no ensino em ciências do movimento**. Educação e Pesquisa, v. 49, 2023.